

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Iloxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

ADABIY TIL VA SHEVALAR O'RTASIDAGI LEKSIK TAFOVUTLAR: KELIB CHIQISH SABABLARI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Qurbonova Asal O'tkirovna

Qarshi xalqaro universiteti

Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili) yo'nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Bugungi kunda til sofligini saqlashda xalq shevalari leksikasini o'rganish juda muhim. Ayniqsa, shevalardagi so'zlarni adabiy til leksikasi bilan qiyoslab o'rganish, hamda ular orasidan zarur va maqbul so'zlarni adabiy tashkil qilishning xalqchiligini ta'minlash bilan birga, uning ifoda imkoniyatlarining kengayishiga ham xizmat qiladi. Mazkur maqolada adabiy til va xalq shevalari leksikasining bir-biridan farqlanishi xususida ayrim mulohazalar bayon etilgan. Xususan, adabiy til leksikasi va dialektlar lug'at tarkibidagi asosiy farqlarni yuzaga keltiruvchi omillar tahlil qilingan bo'lib, bu omillarning yuzaga kelishida hududlarning tabiiy, ijtimoiy, madaniy, maishiy va iqtisodiy xususiyatlari muhim ahamiyat kasb etishi misollar orqali ochib berilgan. Shevalarning adabiy tildan farqlanishida ushbu sheva aholisining turmush tarzi, dunyoqarashi, maishiy va kundalik faoliyatida ishlatiladigan buyumlar hamda qurollar, shuningdek, ular yashaydigan hududning tabiiy tuzilishi, iqlimi va reliefi muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: adabiy til; sheva; sheva so'zlari (dialektizmlar); leksik farqlanish; farqlanish omillari; lakuna; leksik mushtaraklik.

Abstract: Today, studying the vocabulary of folk dialects is very important for preserving the purity of a language. In particular, comparing dialect words with the vocabulary of the literary language and literaryizing the necessary and acceptable ones not only ensures the folk character of the language but also helps expand its expressive capabilities. This article presents some considerations on the differences between the lexicon of the literary language and folk dialects. Specifically, it analyzes the factors that cause the main differences in vocabulary between literary language and dialects, showing through examples that the natural, social, cultural, household, and economic features of regions play a crucial role in these differences. The lifestyle, worldview, household objects and tools used by speakers of the dialect, as well as the natural structure, climate, and relief of the regions in which they live, play a key role in distinguishing dialects from the literary language.

Key words: literary language; sheva; dialectisms; lexical differences; factors of distinction; lacuna; lexical commonality.

Аннотация: Сегодня изучение лексики народных диалектов имеет большое значение для сохранения чистоты языка. В частности, сопоставление слов в диалектах со словарным составом литературного языка и литературизация необходимых и приемлемых слов среди них не только обеспечивает народность языка, но и способствует расширению его выразительных возможностей. В данной статье изложены некоторые соображения о различиях между лексикой литературного языка и народных диалектов. В частности, проанализированы факторы, вызывающие основные различия в лексике литературного языка и диалектов. На примерах показано, что в возникновении этих различий важную роль играют природные, социальные, культурные, бытовые и экономические особенности регионов. Важную роль в различии между диалектами и литературным языком играют образ жизни, мировоззрение, предметы и орудия, используемые в быту и хозяйственной деятельности носителей диалекта, а также природная структура, климат и рельеф региона их проживания.

Ключевые слова: литературный язык; шева; диалектизмы; лексические различия; факторы различия; лакуна; лексическое сходство.

KIRISH

Til muttasil rivojlanar ekan, unda yangidan yangi tushunchalar, so'zlar paydo bo'lishi uzluksiz davom etadigan jarayondir. Mazkur jarayonda til leksikasi sofligini ta'minlash va umumxalq tiliga yaqinlashtirish uchun uning xalq shevalaridagi so'zlar bilan boyitilishiga jiddiy ahamiyat qaratish zarur. Xususan, adabiy til leksikasining muayyan kichik tizimini to'ldirishda qaysi shevaning imkoniyatlari yuqori ekanligini bilish bu boradagi ishlarning samarali bo'lishini ta'minlaydi.

Albatta, har bir sheva muayyan hududning aholisi dunyoqarashining ko'zgusi sifatida boshqa shevalardan va adabiy tildan farqli bo'lgan jihatlarga ega. Bu jihatlari sabab ayni shevalar o'zbek tili leksikasini boyitishda o'zgacha imkoniyatlarga ega bo'ladi. Mazkur imkoniyatlardan unumli foydalanishda adabiy til va xalq shevalari leksikasining bir-biridan farqlanishi haqida muayyan bilimlarga ega bo'lish talab qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalq shevalaridagi o'zgachaliklarning hududlarning tabiiy-geografik xususiyatlariga bog'liqligini o'rganish; shevalarning adabiy tildan farqlanishini yuzaga keltiruvchi ijtimoiy-madaniy omillarni tahlil qilish; hududlar aholisining iqtisodiy va maishiy hayotiga oid dialektizmlarni adabiy til leksikasi bilan qiyoslash va ularning maqbullarini adabiy lashtirish bo'yicha takliflar berish maqsad qilib olingan.

Mazkur maqolaga qarluq, qipchoq, o'g'uz lahjalari elementlarini o'zida mujassamlashtirgan o'zbek xalq shevalari obyekt sifatida tanlangan. Adabiy til va shevalar leksikasidagi farqlanishlarni yuzaga keltiruvchi omillar mazkur maqolaning predmeti hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqola orqali shevalar leksikasining adabiy til leksikadan farqlanishini yuzaga keltiruvchi omillar tahlil qilinadi. Bu omillar mushtarak va farqli belgilariga ko'ra tizimli tasniflanadi. Mazkur maqolaning bosh maqsadi – bu farqlanishning asosiy omillarini aniqlashdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Muayyan xalqning etnik tarkibi turlicha bo'lishi mumkin. Insoniyat yaralganidan beri urug'chilik, qabilachilik asosida alohidalanish va hududiy farqlanish azaldan mavjud bo'lib kelgan. Muayyan bir hududda yashovchi ko'plab elat (urug')lar o'z dunyoqarashi va madaniyati bilan bir-biridan farqlanishi mumkinligini hech kim inkor etmaydi. Ayni shu xususiyatlar ularning tilida ham namoyon bo'ladi. Sheva deb ataladigan "kichik til" – aynan ularning madaniyati ko'zgusi sifatida elat (urug')ning dunyoqarashi, olamiy idroki va turmush tarzini ifodalovchi betakror voqealardir.

Albatta, elatlar orasidagi madaniy, iqtisodiy, ijtimoiy va etnik jihatlarni farqlovchi xususiyatlar shevada ham o'z aksini topadi va bu mazkur shevaning adabiy tildan, shuningdek, boshqa dialekt va shevalardan farqlanishini yuzaga keltiradi. Bu farqlanishning yorqin va xususiy ko'rinishi sifatida sheva va adabiy til leksikasining qiyosida aniqlangan leksik lakunalar ham til va uning shevalari lisoniy tafovutini belgilashda katta ahamiyatga ega.

Lakuna tushunchasi kanadalik olimlar J. P. Vine hamda J. Darbelne tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. Bu tushuncha dastlab tarjimashunoslikdagi atama sifatida quyidagicha ta'riflangan: "Bir tildagi muayyan so'zning o'zga tilda muqobili mavjud bo'lmaganda lakuna hodisasi voqealanadi" [1, 10].

Ta'rifdan ham ko'rinib turibdiki, mazkur o'rinda olimlar lakunaning ikki til muqoyasasida aniqlanadigan, ikki madaniyatning konseptosferasida bir-biriga muqobil bo'lmagan tushunchalarni ifodalash uchun ushbu atamani qo'llagan. Lakuna atamasining keyingi davrdagi juz'iy semantik o'zgarishlarga uchrasa-da, asl terminologik xususiyatlarini saqlab qolishida ayni shu ta'rif birlamchi asos vazifasini o'tab kelmoqda.

Lakunaga berilgan ta'riflarda ikki (yoki undan ortiq) tilning muqoyasasi (solishtirilishi) natijasida aniqlangan leksik bo'shliq nazarda tutilgan bo'lsa-da, aslida, dunyoqarash, madaniyat, mentalitet va olamni lisoniy idrok etishdagi turfa xillik uning paydo bo'lishidagi (va aniqlanishidagi) asosiy omillardan biridir. Aksar ta'riflarda ham aynan madaniyatga (tilga emas!) urg'u berilayotgani ham bejiz emas, albatta.

Bundan xulosa chiqadiki, lakunarlik ikki yondosh xalq tilida, hatto bir oila va turkumga kiruvchi qardosh tillar orasida ham mavjud. Qarluq, qipchoq, o'g'uz guruhidagi tillar elementlari va xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan, turfa dialektli o'zbek xalq shevalarida ham lakunarlik hodisasi kuzatilishi aniq.

Buning natijasida qo'shni xalq madaniyati va dunyoqarashi ta'sirida dialektlarda muayyan, o'zgacha va qo'shni madaniyatga xos tushunchalar shakllangan. Masalan, qozoq xalqiga yaqin joylashgan hududlarda qiz olib qochish an'anasi va bu bilan bog'liq qiz quvdi, kuyov qochdi tushunchalari yuzaga kelgan. Bu esa shu hududlar shevasida mazkur tushunchalar bilan bog'liq atamalarning shakllanishiga sabab bo'lgan.

XULOSA

Ta'kidlash joizki, shevalarning adabiy tildan farqlanishi – uning mohiyatini tashkil etuvchi atribut sanaladi. Yuqoridagi fikrlardan bilish mumkinki, shevalarning adabiy tildan farqlanishida shu sheva aholisining turmush tarzi, dunyoqarashi, maishiy va kundalik faoliyatda ishlatiladigan buyumlar, ish qurollari, shuningdek, ular yashaydigan hududning tabiiy tuzilishi, iqlimi, rel'efi, hamda hayvonot va nabotot olamining turfa xilliklari asosiy

omillardan hisoblanadi. Albatta, dialektlarning adabiy tildan farqlanishida sheva vakillarining lisoniy idroki, qardosh va qo'shni xalqlar bilan aloqasi va so'z yasash imkoniyatlari ham bu borada muayyan ahamiyatga ega. Adabiy til va shevalar leksikasining farqlanish omillarini tahlil etish orqali: leksik tizimdagi lakunalarni bartaraf etishda qaysi shevalarning katta imkoniyatlarga ega ekanligi; shevalarning adabiy tilga va bir-biriga qanday ta'sir o'tkazishini; sheva vakillarining o'ziga xos lisoniy dunyoqarashga ega ekanligini; tillararo va shevalararo interferensiya jarayonlarining qanday kechishi tadqiq etildi.

Eng muhimi, shevalarda faol qo'llanuvchi dialektizmlarni tahlil va tadqiq etish, hamda ularni adabiy til leksikasi bilan solishtirish orqali adabiy tilda o'z ifodachisi bo'lmagan tushunchalar (lakunalar)ni to'ldirishda mazkur yo'nalishdagi tadqiqotlar katta lingvistik ahamiyatga ega. Olingan natijalar til leksikasi sofligini ta'minlashga va uni boyitishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vinay, J., Darbelnet, J. Stylistique Comparée du Français et de l'Anglais. – Paris, 1973. – 331 p.
2. Xolmonova, Z., Saidahmedova, O. Nurillaeva, O. Lingvokulturologiyaga oid tushunchalar tadqiqi. Monografiya. – Toshkent: Navro'z, 2018. – 94 b.
3. Elmirezayeva, M. "Practical Importance of Social Protection Terms in Linguistics." Current Research Journal of Philological Sciences, vol. 4, no. 10 (2023): 30–35.
4. Begmatov, E., Mamatov A. Adabiy norma nazariyasi. – Samarqand, 2000. – 140 b.
5. Mahmudov, N. Til tilsimi tadqiqi. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2017. – 178 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.